

ROMPENDO OS LIMITES ENTRE CIÊNCIA E ÉTICA

*José Roberto Goldim**

RESUMO

A questão da possibilidade de que a Ética possa justificar a colocação de limites para a Ciência é muito atual. Esta reflexão pode abordar o conhecimento científico de três formas diferentes: conhecimento proibido, conhecimento sem limites e conhecimento perigoso. Os comitês de ética em pesquisa podem ser um importante espaço de discussão sobre a adequação ética e metodológica dos projetos científicos.

Palavras-chave: pesquisa; comitês de ética em pesquisa; conhecimento perigoso.

CROSSIGN THE BOUNDARIES BETWEEN SCIENCE AND ETHICS

The possibility that the establishment of limits for Science may be justified by Ethics is a very current issue. Such a reflection leads to three different representations of scientific knowledge: forbidden knowledge, limitless knowledge, and dangerous knowledge. Research ethics committees may be an important forum for the discussion regarding the ethical and methodological adequacy of scientific projects.

Key words: research; research ethics committee; dangerous knowledge.

A relação entre a Ciência e a Ética é uma das questões de maior atualidade. Talvez a principal discussão neste sentido tenha sido a relativa à possibilidade e à adequação da imposição de limites à pesquisa. Desde o ponto de vista da Ciência, o pesquisador foi, durante muito tempo, considerado como não responsável pela aplicação dos conhecimentos por ele gerados, pois fazia-se uma clara disjunção entre os fatos e os valores. Por outro lado, a Tecnologia também não tinha maiores compromissos com a utilização do conhecimento que ela estava disponibilizando. Dentro desta perspectiva, quem possuía recursos para comprar o produto tecnológico poderia dispor do mesmo como bem lhe conviesse. O produtor não teria compromisso com a utilização de seu produto.

Atualmente, o volume e a velocidade da geração e aplicação de conhecimentos têm tornado muito difícil distinguir a Ciência da Tecnologia. Esta nova perspectiva de

*Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)/Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Brasil. *E-mail:* goldim@orion.ufrgs.br

indissociação entre geração e aplicação de conhecimentos tem sido denominada de Tecnociência.

A Tecnociência, aparentemente, incorporou essas duas perspectivas. Um exemplo disto podem ser os circuitos eletrônicos implantáveis no sistema nervoso central. O desenvolvimento desses dispositivos e a sua aplicação em seres humanos foi extremamente rápida e quase simultânea. A reflexão sobre os aspectos éticos e morais da utilização desses dispositivos ainda está por ser feita de forma mais abrangente e aprofundada (HASTINGS CENTER REPORT, 1999, p. 1).

Desde muito tempo, importantes autores têm-se levantado contra esta visão de não-responsabilidade do cientista. Samuel Johnson, por exemplo, em seu livro *Rasselas, o príncipe da Abissínia*, escrito em 1759, propunha que “a integridade sem conhecimento é débil e inútil e o conhecimento sem integridade é perigoso e temível”. O Prof. Henry Beecher, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 1967, propunha que a “Ciência não é o valor maior ao qual todos os outros valores devem-se subordinar... A Ciência deve estar inserida em uma ordem de valores” (ROTHMAN, 1991, p. 168-84). O Prof. Beecher, já havia denunciado, em 1966, uma série de artigos publicados em periódicos de grande circulação que afrontavam questões éticas já assumidas como relevantes pela comunidade científica. O Prof. Edgar Morin, na década de 1980, publicou um livro denominado *Ciência com consciência*, onde, igualmente, fazia um chamamento à retomada da discussão sobre a importância dos valores no processo de geração de conhecimentos. O Prof. Morin afirmava que a Ciência que “desenvolveu métodos tão espantosos e hábeis para apreender todos os objetos exteriores a ela, não dispõe de nenhum método para conhecer-se e pensar-se a si mesma” (MORIN, 1982, p. 29).

Aristóteles, na *Metafísica*, afirmava que “todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer”. Esse desejo de conhecer pode levar a duas situações extremas: a de um conhecimento ser considerado proibido e a proposta de que o conhecimento não pode ter limites. Uma terceira noção pode ser incorporada, a do conhecimento perigoso.

A noção de conhecimento proibido pode ser relacionada com a noção de “tabu”. Wundt, citado por Freud, propunha que tabu é uma proibição imposta, que vem de fora, e “compreende todos os usos em que se manifesta o temor inspirado por determinados objetos relacionados com as representações de culto e por atos com eles relacionados” (FREUD, 1975, p. 35, 51). O medo, ou o desconhecimento, associado ao novo conhecimento pode gerar a proibição. O fato de um conhecimento ser considerado proibido não causa obrigatoriamente uma resignação nas pessoas envolvidas, no sentido de não mais buscá-lo. Para Freud, o desejo de transgredir o tabu continua no inconsciente (FREUD, 1975, p. 35, 51). Geoffrei Chaucer, poeta inglês do século XIV, em sua obra *A história da esposa de Bath*, já descreveu bem esta situação, quando afirmou que “o que nos é proibido é o que desejaremos”. Dessa forma, o estabelecimento de um tabu sempre traz consigo, preventivamente, a punição associada à sua transgressão. Isso evidencia que essa proibição não foi fruto consensual

de uma reflexão de todo o segmento envolvido, mas, sim, uma imposição do pensamento de um grupo. Uma das citações mais antigas e conhecidas sobre isso está no livro do Gênese, onde há a determinação de que o ser humano só não poderia “comer da Árvore do Bem e do Mal” (BÍBLIA, Gênese, 2, 17). Robert Shattuck escreveu um excelente livro exclusivamente sobre o tema do Conhecimento Proibido ao longo da história da humanidade (SHATTUCK, 1998).

Um exemplo prático sobre esse tipo de conhecimento foi o recente episódio da produção de uma ovelha por clonagem. Essa nova possibilidade gerou inúmeras discussões sobre a sua adequação e, principalmente, sobre a utilização desta técnica em seres humanos. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a exemplo de outros países, proibiu a “manipulação genética de células germinais ou *totipotentes*” e os “experimentos de clonagem radical através de qualquer técnica de clonagem”, através de uma instrução normativa (COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA, IN 08/97). Frente a essas novas possibilidades – clonagem e terapia gênica em células germinativas – a saída encontrada foi extrema, proibir a realização.

No outro extremo, situa-se a possibilidade de o conhecimento não ter limites. Recentemente, um órgão responsável pelo fomento às atividades científicas e tecnológicas, ao divulgar um prêmio para cientistas utilizava a seguinte frase como motivação: “sem limites para o conhecimento”. Muitas vezes os cientistas, por já terem familiaridade com o assunto que está sendo debatido pela sociedade, banalizam os riscos e sentem-se violentados com a possibilidade de que possam ser impostos limites para a sua pesquisa. Em 1967, o médico Christian Barnard foi convidado pelo Congresso dos Estados Unidos para dar um depoimento sobre os limites do uso de técnicas inovadoras, como por exemplo o transplante de coração que havia realizado. Uma possibilidade levantada no debate foi a de que poderiam ser criadas comissões que discutissem os aspectos éticos e morais previamente à realização dos procedimentos. Com relação a isso, afirmou: “as comissões de Ética seriam um insulto aos médicos e um enorme retrocesso ao progresso” (ROTHMAN, 1991, p. 168-84).

Uma posição mais prudente, isto é, baseada na razão prática, é aquela que reconhece a possibilidade de que as inovações possam ser um conhecimento perigoso. O conhecimento é citado como perigoso por diferentes autores. Esse conceito foi retomado por Van Raessenlaer Potter em seu livro *Bioética, uma ponte para o futuro*. Nesse livro foi proposta a utilização do termo Bioética para a Ética Aplicada às questões que envolvessem seres humanos e às questões ambientais. Potter afirmava que conhecimento perigoso é aquele “conhecimento que se acumulou muito mais rapidamente que a sabedoria necessária para gerenciá-lo” (POTTER, 1971, p. 69).

A Genética tem sido uma área onde a noção de conhecimento perigoso tem sido largamente utilizada. O adequado estabelecimento da relação risco-benefício nem sempre é fácil devido à falta de conhecimento, à falta de reflexão sobre as conseqüências

e pela pressão exercida pelo conjunto de interesses que envolve o assunto que está sendo examinado.

O atual debate mundial sobre a utilização de técnicas de engenharia genética para produzir alimentos transgênicos é um exemplo disso. As pessoas reconhecem que essas técnicas trazem consigo riscos e benefícios. A maioria das pessoas leigas, talvez devido à falta de conhecimentos e de tempo para compreendê-los adequadamente, dão ênfase para os riscos. As publicações leigas ressaltam essa característica. A revista *Amanhã*, uma publicação voltada para a área da Economia e negócios, destacou a Genética como matéria de capa, com o seguinte título: “Genética: a ciência que assusta. A engenharia dos genes pode transformar os cientistas em semideuses”.

Talvez o melhor exemplo de reconhecimento de que um conhecimento é perigoso foi o que ocorreu no início da utilização das técnicas de DNA recombinante. Em 1974, o Comitê de Moléculas de DNA Recombinante da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, constituído por um grupo de cientistas de notório reconhecimento, incluindo o Prof. James D. Watson, um dos propositores da estrutura helicoidal do DNA, liderados pelo Prof. Paul Berg, que criou a técnica de DNA recombinante, publicou uma carta na revista *Science* propondo uma suspensão temporária e preventiva das pesquisas que se utilizavam dessa técnica. Essa proposta baseava-se no presumível risco associado à utilização dessas técnicas e ao desconhecimento de suas conseqüências. Esses cientistas destacavam que: “Primeiro, e mais importante, até que os riscos potenciais dessas moléculas de DNA recombinante tenham sido melhor avaliados ou até que métodos adequados sejam desenvolvidos para prevenir sua dispersão. Cientistas de todo o mundo juntem-se aos membros deste comitê em postergar voluntariamente os seguintes tipos de experimento:...” (BERG, 1974, p. 303). A este texto seguia-se a descrição de dois conjuntos de técnicas de recombinação genética. Esta foi a primeira moratória voluntária de pesquisas de que se tem notícia.

O Prof. Paul Berg, um ano após, publicou as conclusões da Conferência de Asilomar sobre Moléculas de DNA Recombinante. Esse encontro serviu para discutir os novos conhecimentos nesta área e para permitir uma ampla reflexão sobre essas questões. Foi estabelecido nessa reunião que estas técnicas deveriam ser reguladas por diretrizes que deveriam estabelecer os critérios mínimos de segurança para a sua utilização (BERG, 1975, p. 991-4). A Conferência de Asilomar foi um marco na história da ética aplicada à pesquisa científica, pois incluiu as questões de segurança dos indivíduos que executam pesquisas, cientistas e trabalhadores, e as relativas ao ambiente à tradicional proteção às pessoas participantes dos projetos. Esta posição de aprofundar uma discussão com o objetivo de buscar um entendimento melhor dos riscos e benefícios associados é que permitiu tornar um conhecimento tido como perigoso em um conhecimento utilizável. O Prof. Potter, no mesmo livro já citado anteriormente, ressaltava que a melhor forma de lidar com o conhecimento perigoso é gerando mais conhecimento.

Dentro dessa perspectiva é que surgem as questões sobre a adequação do estabelecimento de limites para o conhecimento e das relações entre a Ciência e a

Ética. Desde o início do século XIX, estabeleceu-se uma discussão, especialmente na área biomédica, sobre a necessidade ou não de avaliar o componente moral das práticas que eram então executadas.

A primeira proposta para discutir questões de pesquisa foi dada em 1803, por Thomas Percival, em seu livro *Medical Ethics*. Este livro serviu de base para a elaboração do Código de Ética Médica da Associação Americana de Medicina, anos mais tarde. Este autor, que conviveu com John Gregory, Adam Smith e David Hume em Edimburgo na Escócia, propôs a criação de órgãos colegiados que se encarregariam de discutir novas propostas que seriam realizadas nos pacientes atendidos em hospitais (PERCIVAL, 1803, p. 14-15). O texto onde esta proposta foi feita é o seguinte:

Sempre que ocorrerem casos, acompanhados por circunstâncias até então não observadas, ou nos quais as práticas ordinárias foram utilizadas sem sucesso, é para o bem público, e em grau especial para os pobres (os quais, sendo a classe mais numerosa da sociedade, são os grandes beneficiários da arte de curar) que novos remédios e novos tratamentos cirúrgicos sejam idealizados. Porém, na realização deste salutar objetivo, os membros do corpo clínico devem ser governados de forma escrupulosa e conscienciosa pelo bom senso, analogias adequadas, ou fatos bem documentados. E nenhum destes ensaios devem ser realizados sem a prévia consultoria de médicos ou cirurgiões, de acordo com a natureza do caso.

A proposta de criação de comitês independentes para revisar e aprovar projetos de pesquisa retornou em 1950, quando C.J. Wiggers, que era professor da Universidade Western Reserve/EUA, estabeleceu algumas diretrizes para a pesquisa em seres humanos, a maioria delas com base no Código de Nuremberg, em uma revista desta Universidade (WIGGERS *apud* BEECHER, 1959, p. 109-126). A criação de Comitê foi uma inovação pois não havia referência a ele no documento de Nuremberg.

Possivelmente, o primeiro Comitê de Ética em uma instituição de pesquisa foi o instalado no Centro Clínico de Bethesda/EUA, no ano de 1953. Foi uma iniciativa isolada e sem maiores repercussões em outras de instituições de pesquisa em saúde (LOCK, 1995, p. 513-520).

Em 1955, o Conselho de Saúde Pública dos Países Baixos sugeriu ao Ministro dos Negócios Sociais e da Saúde um relatório sobre diferentes pontos a serem considerados na pesquisa com seres humanos (BEECHER, 1959, p. 109-126). Esta proposta busca estabelecer uma reflexão institucional sobre projetos que envolvam riscos e estabelecer a responsabilidade do pesquisador sobre os mesmos. Em dois pontos do documento é ressaltada a necessidade de que consultores externos opinem sobre o projeto.

Nos Estados Unidos as instituições que realizam pesquisas em seres humanos e recebem financiamento governamental tiveram que organizar Comissões Institucionais de Revisão ou *Institutional Review Board (IRB)*, a partir de 1974. Esta proposta teve como objetivo institucionalizar a avaliação por pares até então realizada em alguns

centros de pesquisa. Os IRBs deveriam garantir os padrões éticos mínimos para a realização de pesquisas com seres humanos (VEATCH, 1979, p. 22-28).

Neste mesmo ano, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) constituiu uma Comissão Científica com a finalidade de avaliar projetos de pesquisa. Esta proposta teve influência direta de alguns pesquisadores do HCPA que estavam retornando de programas de pós-graduação realizados especialmente nos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos. Esta Comissão atua até os dias de hoje e, desde 1993, tem reuniões conjuntas com o Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição. O seu objetivo inicial era garantir a qualidade das pesquisas realizadas, principalmente nos seus aspectos metodológicos. Progressivamente os aspectos éticos, especialmente a necessidade de uso do Consentimento Informado, foram sendo incorporados nas suas avaliações (GOLDIM, 1999).

O primeiro documento internacional a estabelecer a necessidade de uma avaliação prévia por um comitê independente foi a Declaração de Helsinque II (CONSELHO DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE CIÊNCIAS MÉDICAS, 1985, p. 29-32). Esta Declaração foi proposta e aprovada pela Associação Médica Mundial, na sua Assembléia Mundial realizada em Tóquio no ano de 1975. As três versões posteriores desta Declaração, publicadas em 1983, 1989 e 1996, mantiveram esta proposição:

I Princípios Básicos

...

2 O projeto e a execução de cada fase da experimentação em seres humanos devem ser claramente formulados num protocolo de experiência, a ser encaminhado a uma comissão independente, para efeito de apreciação, comentário e orientação, especialmente nomeada para este fim.

Em suma, o Comitê de Ética em Pesquisa é um espaço de reflexão para que os próprios cientistas mais alguns representantes da comunidade possam estabelecer quais os limites e quais as possibilidades de realização das pesquisas que estão sendo propostas.

O grande desafio para a relação da Ética com a Ciência é o da efetiva interação entre estas duas áreas de conhecimento. A princípio a Ética se mantinha isolada, até mesmo distante da abordagem das questões científicas. Posteriormente, estas questões foram sendo propostas por cientistas e debatidas por filósofos e eticistas, surgindo a Ética Aplicada à Pesquisa. Porém, o importante não é receber uma posição já elaborada e externa, mas, sim, uma reflexão conjunta desses questionamentos e novos conhecimentos. Dessa forma, é importante que se reconheça que mais do que aplicada à Ética tem que estar inserida na prática da Ciência. Só assim, com a Ética Inserida na Pesquisa será possível discutir, refletir e educar sobre a necessidade de estabelecer limites ou não para as pesquisas, de uma forma adequada, justa e participativa. Com

esta abordagem, os filósofos, eticistas e pesquisadores sentir-se-ão parceiros e co-responsáveis pelas decisões que forem tomadas a este respeito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BEECHER, H.K. Experimentation in man. *JAMA*, v. 169, n. 5, p. 109-126, 1959.
- BERG, P. *et al.* Potential biohazards of recombinant DNA molecules. *Science*, v. 185, n. 148, p. 303, 1974 Jul 26.
- . Asilomar Conference on recombinant DNA molecules. *Science*, v. 188, n. 4192, p. 991-4, 1975 Jun 6.
- BÍBLIA. Gênesis 2,17.
- BRASIL. *Comissão Técnica Nacional de Biossegurança*. Instrução Normativa 08/97.
- CONSELHO DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS DE CIÊNCIAS MÉDICAS. Diretrizes internacionais propostas para a pesquisa biomédica em seres humanos. Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde, p. 29-32, 1985. Implantable brain chips? *Hastings Center Report*, n. 28, p. 1, 1999.
- FREUD, S. *Totem y tabú*. Madrid: Alianza, 1975.
- GOLDIM, J.R. *O consentimento informado e a adequação de seu uso na pesquisa em seres humanos*. Porto Alegre: PPG em Medicina: Clínica Médica/UFRGS, 1999. [tese de doutorado]
- Implantable brain chips? *Hastings Center Report*, n. 28, p. 1, 1999.
- LOCK, S. Research ethics – a brief historical review to 1965. *J Intern Med*, n. 238, p. 513-520, 1995.
- MORIN, E. *Ciência com consciência*. Lisboa: Europa, 1982.
- PERCIVAL, T. *Medical Ethics*. Manchester: Russell, 1803.
- POTTER, V.R. *Bioethics, bridge to the future*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971.
- ROTHMAN, D. *Strangers at the bedside*. New York: Basicbooks, 1991.
- SHATTUCK, R. *Conhecimento proibido*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
- VEATCH, R.M. The National Commission on IRB's: na evolutionary approach. *Hastings Center Report*, v. 9, n. 1, p. 22-28, 1979.
- WIGGERS, C.J. Human experimentation: as exemplified by career of Dr. William Beaumont. *Alumni Bull Western Reserve Univ*, 1950; sept: 60-65. *Apud*: BEECHER, H.K. Experimentation in man. *JAMA*, v. 169, n. 5, p. 109-126, 1959.